

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

MAPEAMENTO COLABORATIVO DA CAATINGA: EXPERIÊNCIA DE PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Bruno Leonardo Gonçalves Castro¹

Renato Leone Miranda Léda²

Isabela Camargo Rodrigues³

¹ Departamento de Educação, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Serrinha, BA – bcastro@uneb.br

² Departamento de Educação, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, Serrinha, BA – rleone@uneb.br

³ Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia, Santa Bárbara, BA – isabela.rodrigues@enova.educacao.ba.gov.br

O conhecimento sobre biomas pode ser beneficiado pelo mapeamento colaborativo, sendo que as comunidades que neles habitam podem e devem participar na produção de mapas na identificação de seus problemas ambientais de forma concreta e denunciar a perda de sua diversidade. O bioma Caatinga, por exemplo, ocupa, aproximadamente, uma área de 862.818km² [1], e se estende por nove estados do Brasil, o que equivale a 10,1% do território nacional e 53,5% da região Nordeste. É o único bioma genuinamente brasileiro, o que torna seu estudo ainda mais necessário para a conservação devido a sua importância endêmica. É o bioma mais ameaçado do país e vêm sendo constantemente degradado. Para piorar o quadro, é o bioma com menor número de estudos, incluindo aspectos botânicos, entre os biomas do país. De acordo com [2], se trata de um bioma com grande variedade de tipos vegetacionais, e elevado número de espécies, expressivo número de táxons raros e endêmicos. O projeto MapBiomas [3] demonstrou que a Caatinga têm sido amplamente degradada no intervalo de 37 anos, de 1985 a 2021. No contexto de mudanças climáticas, se verifica que, nos 160 mil hectares de superfície de água da Caatinga, aconteceu uma redução de 16,75%, situação mais que justificada para um olhar mais atento da comunidade científica e de organizações regionais mapearem e cuidarem desse bioma. Ademais, de acordo com [4], os mais impactados diante as mudanças climáticas na Caatinga são os pequenos produtores e os agricultores familiares. A relevância de comunidades locais entender seu espaço por meio do mapeamento colaborativo comunga com a discussão de quem vive o local e seus problemas cotidianos para cobrar e lutar por melhores condições de vida. O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma metodologia para o mapeamento colaborativo de espécies da Caatinga por alunos do ensino médio do semiárido baiano. A intenção da pesquisa é que, a partir do processo metodológico desenvolvido para o mapeamento de espécies da Caatinga, ocorram impactos positivos no que tange ao desenvolvimento do raciocínio geográfico pelos estudantes e com impactos em sua comunidade, tendo em vista a importância do ensino cartográfico para a formação do sujeito que seja capaz de compreender e estabelecer relações espaço-temporais [5]. A área da pesquisa, é conhecida como Monte de Santa Bárbara (Figura 01), localizada nas coordenadas 11°58'26''S ; 38°58'5''W. Santa Bárbara é um município do estado da Bahia, está inserido no semiárido brasileiro, o seu território faz parte do bioma Caatinga e possui o clima seco a subúmido com longos períodos de estiagem ou escassez de chuvas [6]. Para o desenvolvimento da pesquisa foi aplicada a presente metodologia proposta aos alunos do ensino médio de Santa Bárbara do Colégio Estadual Professor Carlos Tavares e sua prática no mapeamento colaborativo de espécies da Caatinga. Essa atividade se desenvolveu em três etapas enquanto procedimento pedagógico, primeiramente foi feito o treinamento dos alunos da graduação do curso de Geografia do Campus XI, UNEB, monitores do projeto e dos professores parceiros. Essa formação contou com a participação de atividades em laboratório (LACARD), onde foi discutido sobre o bioma caatinga, fitofisionomias, espécies comuns, degradação e necessidade de mapeamento. Nessa formação foram desenvolvidos o treinamento do mapeamento colaborativo por meio do *OpenStreetMap (OSM)*, o conhecimento básico para o mapeamento da vegetação e a nomenclatura regional das espécies mais presentes. A proposta de mapeamento colaborativo em parceria com o Col. Est. Prof. Carlos Valadares ocorreu em três etapas: A primeira etapa consistiu na apresentação do patrimônio da Universidade do Estado da Bahia, Campus XI, para os alunos, em seguida, ocorreu a apresentação dos recursos utilizados pelos alunos nas aulas de mapeamento, como caderno, prancha, lápis, celular para baixar os aplicativos (Pl@ntNet, Osmand e Mapillary). Ainda nesta etapa, ocorreu também a apresentação

da plataforma de mapeamento *OpenStreetMap*. A segunda etapa foi realizada na localidade Monte, no município de Santa Bárbara, área no qual o bioma caatinga está mais conservado, por ser uma localidade íngreme e utilizada pela população para prática religiosa. Esta etapa foi de obtenção de dados em campo através da observação direta com a utilização de aplicativos, GPS e anotações *in loco*. Neste momento, reforçou para os alunos a importância e o valor do bioma, pois, este se insere em um ambiente e em um território carregado de estereótipos e preconceitos sobre o sertão, o povo nordestino e a caatinga. Esta etapa foi também de pesquisa e obtenção de dados em campo através da observação direta com aplicativos e artigos científicos sobre o tema. A terceira etapa, consistiu na plotagem dos dados na plataforma *OpenStreetMap* e elaboração do mapa virtual. Etapa crucial, porque os alunos puderam compreender como conduzir e elaborar os seus projetos de iniciação científica nas escolas, os locais que irão pesquisar, os temas e o problema a se resolver, ou uma potencialidade a se ressaltar, bem como, a solução ou produto a ser construído e considerado. Foi desenvolvido o treinamento de três aplicativos para a atividade em campo: o *OsmAnd* para localizar os pontos de interesse em campo e baixar esses pontos virtualmente para *OSM*. O *Mapillary* para identificar a trilha percorrida em campo e tirar dúvidas sobre a paisagem em laboratório com práticas de geoprocessamento. E por fim o treinamento do aplicativo *PlantNet* que contribuiu para a identificação das espécies juntamente com o conhecimento popular dos alunos que convivem com as espécies locais da Caatinga. Toda a formação dos softwares e sobre o bioma da Caatinga foi repassada pelos professores e monitores aos alunos do ensino médio para que pudessem conseguir desenvolver a atividade em campo, e serem multiplicadores do mapeamento colaborativo da caatinga em sua comunidade. A última etapa foi a atividade de campo para a identificação e o mapeamento das espécies da Caatinga, onde os professores, monitores e alunos do ensino médio puderam na prática identificar as espécies, observar a paisagem, descrever a fitofisionomia da área de estudo (Monte Santa Bárbara) e observar problemas ambientais. Em campo foram utilizados os aplicativos apreendidos, além de um Sistema GPS *Garmim Etrex* para anotar os pontos em ficha de campo e fazer as descrições sobre a paisagem onde se localizavam as espécies. Após o desenvolvimento da metodologia e o acompanhado de todo o processo foram aplicados questionários aos alunos do projeto sobre a relevância da atividade, satisfação quanto a dinâmica pedagógica e sobre a aplicação dos conhecimentos adquiridos. Os alunos do projeto em sua maioria consideraram muito relevante o aprendizado, as palestras e atividades de campo, assim como as do laboratório, onde puderam manipular as imagens de satélite do *OSM* e ser feita a interpretação visual dos alvos da área de estudo. Entre as espécies com maior presença na área de estudo identificadas pelos alunos (Figura 2) em campo se destacam: *Hippeastrum puniceum*; *Stigmaphyllon ciliatum* (Lam.) A.Juss.; *Amburana cearensis*; *Lippia grata*; *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B.Gillett; *Amburana*; *Neoglaziovia variegata* Mez; *Handroanthus chrysotrichus*; *Syagrus vagans*, *Licuroroba*; *Mimosa tenuiflora*. O desenvolvimento da pesquisa se mostrou promissor na disseminação do conhecimento do mapeamento colaborativo para o levantamento de dados da Caatinga pela comunidade que convive com o bioma. Essa aproximação entre o conhecimento local sobre a diversidade da vegetação aliada a geotecnologia colaborativa potencializa a valorização do bioma consequentemente a utilização dos dados para o benefício da comunidade. Enquanto instrumento pedagógico o processo metodológico foi eficaz apresentando novas ferramentas para os alunos e maior dinamização de conhecimentos cartográficos, de geografia, ecologia, biologia e educação ambiental.

Figura 1. Localização da área de estudo.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2. Espécies da Caatinga identificadas no Monte Santa Bárbara.

Fonte: Os autores (2025).

Palavras-chaves: mapeamento da vegetação; semiárido; empoderamento local.

Referências

- [1] IBGE, 2012. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Manual técnico da vegetação brasileira: sistema fitogeográfico, inventário das formações florestais e campestres, técnicas e manejo de coleções botânicas, procedimentos para mapeamentos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 274 p.
- [2] SILVA, J. M. C. da; TABARELLI, M.; FONSECA, M. T. da; LINS, L. V. (Org.). Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente: Universidade Federal de Pernambuco, 2004.
- [3] SOUZA et al., 2020. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine – Remote Sensing, Volume 12, Issue 17, 10.3390/rs12172735.
- [4] ALBUQUERQUE, A., CASTRO P., ASSUNÇÃO J., 2023. Qual É o Risco Climático para os Produtores Rurais na Caatinga? Desafios para a Transição Rural Justa. Rio de Janeiro: Climate Policy Initiative.
- [5] GIROTTO, 2015. Eduardo D. Ensino de Geografia e raciocínio Geográfico: as contribuições de Pistrak para a superação da dicotomia curricular. Revista Brasileira de Educação em Geografia, Campinas, v. 5, n. 9, p. 71-86, jan./jun.
- [6] CPRM/PRODEEM, / Org. Vieira A. T., Melo F., Lopes H. B. V., Campos J. C. V., Guimarães, J. T, Costa, J. M., Bomfim L.F. C., Couto. P. A. A., Benvenuti S. M. P., 2005. Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea Diagnóstico do Município de Santa Bárbara - Bahia Salvador: CPRM/PRODEEM.